

УДК 376.1

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/39>

Ахметова Д.З.

ORCID: 0000-0002-1445-1609, д-р пед. наук

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова

г. Казань, Россия

Сучков М.А.

ORCID: 0000-0002-4765-8948, канд. экон. наук

Кыргызский филиал Казанского национального

исследовательского технологического университета

г. Кант, Кыргызская Республика

ИНКЛЮЗИЯ И ЭКСКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ И РАСХОЖДЕНИЯ

Аннотация. Авторы анализируют уникальную проблему: соотношение инклюзии и эксклюзии в образовательном процессе. Проанализированы труды отечественных и зарубежных исследователей в области инклюзии и эксклюзии в образовании. На конкретных примерах авторы показали, что очень часто инклюзия и эксклюзия пересекаются, границы между ними бывают размытыми. Рассмотрены институциональные и внутренние факторы, влияющие на возникновение образовательной эксклюзии.

Ключевые слова: инклюзия; эксклюзия; инклюзивный процесс; отчуждение; сегрегация.

Akhmetova D.Z.

ORCID: 0000-0002-1445-1609, Ph.D.

Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov

Kazan, Russia

Suchkov M.A.

ORCID: 0000-0002-4765-8948, Ph.D.

Kyrgyz Affiliated Campus of Kazan National Research Technological University

Kant, Kyrgyz Republic

INCLUSION AND EXCLUSION IN EDUCATION: POINTS OF CONTACT AND DIVERGENCES

Abstract. The authors analyze a unique problem: the relationship between inclusion and exclusion in the educational process. Russian and foreign researches in the field of inclusion and exclusion are analyzed. Some examples show that inclusion and exclusion often cross in

education; the boundaries between them are blurred. The institutional and internal factors which lead to educational exclusion are presented.

Key words: inclusion; exclusion; inclusive process; alienation; segregation.

Зачастую люди путают понятия «инклюзия» и «экслюзия», не видя разницы в значениях и не понимая, как использовать эти термины в практической деятельности. Попробуем разобраться в этих терминах, чтобы не происходило терминологической путаницы в их понимании.

Основная часть.

Инклюзия (include (англ.) – включать) означает включение кого-то (чего-то) в общую деятельность, общее дело. Отсюда понятие «инклюзивное образование», предполагающее включение личностей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательный процесс. Социальная инклюзия означает включение личности с ОВЗ в социальные отношения (процесс коммуникации, трудовые отношения, общественную жизнь). В интерпретации российского законодательства «инклюзивное образование» – это «создание равных возможностей» в учебе для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Что касается определения «инклюзия» в толковании зарубежных специалистов, то оно имеет более широкий смысл и охватывает ряд проблем, а именно обучение, воспитание и социализацию разных, не похожих друг на друга людей.

Согласно одному из определений ЮНЕСКО, инклюзивное образование рассматривается как «процесс учета разнообразия потребностей всех учащихся за счет расширения возможностей участия в обучении, социальной и культурной жизни общества, а также за счет сокращения отчуждения из сферы образования» (дословный перевод) (<https://clck.ru/ZYvwU>). Инклюзивное образование также подразумевает предоставление равных образовательных возможностей всем людям, независимо от их физических возможностей, расовой, этнической и языковой принадлежности, социального статуса. Инклюзивный подход к организации образовательного процесса, согласно документам ЮНЕСКО, заключается в создании такой среды обучения, в которой удовлетворяются индивидуальные потребности и возможности всех учащихся (<https://clck.ru/ZYvwU>).

«Экслюзия» - антоним термину «инклюзия», что означает «сегрегация», «отторжение». «Термин «социальная экслюзия» сложился в исследованиях бедности при изучении таких процессов, как маргинализация, лишение и нищета (депривация)» [1, с. 91]. Проблема социальной экслюзии долго обсуждалась странами Организации экономического сотрудничества и развития. Несмотря на определенные споры в отношении определения данного термина, существует наиболее точное и общепринятое определение. Итак, социальная экслюзия связана с неспособностью людей эффективно участвовать в экономической, социальной и культурной жизни. Социальная экслюзия подразумевает отчуждение и «отстраненность от общества» [4]. В отличие от бедности и безработицы, которые сосредоточены на отдельных лицах или домохозяйствах, социальная экслюзия, в первую

очередь, показывает отношения между человеком и обществом, а также динамику этих отношений.

И.А. Макеева рассматривает тесную взаимосвязь «социальной эксклюзии» с понятиями «депривация» и «дискриминация». Автор отмечает, что «характеристика социальной инклюзии в широком смысле слова сосредоточивается на отсутствии доступа к механизмам интеграции» [2, с. 47]. То есть автор рассматривает депривацию как причину социальной эксклюзии - отсутствие или ограничение доступа к ресурсам, значимым для полноценного развития и социализации личности и, как следствие, - утрата способности и возможности преодолевать ограничения, использовать личностный потенциал или же реализация своего потенциала в диссоциальном контексте [2].

Образовательная эксклюзия является частью социальной эксклюзии. Интересное исследование понятия «образовательная эксклюзия» провели А. Тарабини и А. Монтез [7]. Авторы связывают феномен образовательной эксклюзии с отсутствием справедливости при предоставлении образовательных услуг. Образование - основное право человека, которое, в свою очередь, является основой справедливого общества. Авторы также анализируют определение образовательной эксклюзии учеными разных стран (Великобритании, Франции, Испании). К примеру, в Великобритании образовательная эксклюзия рассматривается как отчуждение учащегося из-за его неспособности плодотворно участвовать в повседневной жизни образовательного учреждения, жизни самого класса и достигать целей обучения. Испанские ученые считают, что образовательная эксклюзия – процесс, ведущий к неравному доступу к процессу обучения, к его содержанию (образовательным ресурсам), что препятствует осуществлению права на полноценное образование [5].

Феномен эксклюзии в образовательной деятельности изучают также В.Н. Петров и И.Б. Кантемирова. Они считают, что социальной эксклюзии подвержены те люди, которые испытывают дискомфорт в результате имеющихся физических или умственных ограничений. Такие люди имеют пассивную жизненную позицию, обиду. Процесс включения их в образовательную среду сильно затруднен ввиду коммуникативных и психологических барьеров, их неуверенности в том, насколько они справятся с требованиями системы образования [3].

Понятие «эксклюзия» тесно связано с понятием «отчуждение». В ряде исследований оно рассматривается как бессилие, бессмысленность, отсутствие культурных и социальных норм, социальная изоляция и отсутствие мотивации к деятельности. Если говорить об отчуждении в учебной среде, то учащиеся не видят практической ценности в обучении и его значимости, имеют плохие отношения с учителями, сверстниками, ощущают себя отстраненными. В таком отчуждении присутствуют эмоциональный и когнитивный компоненты [6].

К образовательной эксклюзии ведут факторы институциональные (связанные с мерами, которые принимает сама образовательная организация, и с действиями педагогов) и внутренние факторы (напрямую зависящие от учащегося, его физического и психологического здоровья, его семьи).

Итак, институциональные факторы включают в себя: недостаток должной подготовки педагога (включая, уровень его педагогической культуры), политика самой образовательной организации, низкий уровень инклюзивной культуры педагога и администрации учебного заведения.

К внутренним факторам можно отнести следующие:

- 1) отсутствие родительского контроля, нестабильная семейная ситуация, психологические травмы в семье;
- 2) неспособность / страх / нежелание учиться;
- 3) опасное поведение в обществе (включая злоупотребление алкоголем и наркотиками), деструктивное и агрессивное поведение в учебной среде;
- 4) членовредительство и суицидальные намерения;
- 5) нападения на администрацию учебного заведения и учащихся;
- 6) изоляция от сверстников, издевательства со стороны сверстников.

Как же преодолеть эксклюзию в образовании? Какие меры могут быть предприняты?

1. Оказание поддержки педагогам в использовании наиболее эффективных технологий в обучении детей с особыми образовательными потребностями (в том числе, дистанционных образовательных технологий, цифровых технологий). Владение педагогами дополнительными инструментами обучения «особенных» детей позволит более качественно организовать учебный процесс и сделает его доступным для широкого круга учащихся.

2. Постоянное взаимодействие с семьей и ближайшим окружением учащегося. В инклюзивном образовании сотрудничество педагогов образовательной организации и семьи способствует формированию педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности. Родители становятся более информированными о потенциальных способностях и возможностях своих детей, они адекватно оценивают их возможности в обучении. Соответственно, в домашней обстановке родители способны поддерживать соответствующую коррекционно-развивающую среду. Взаимодействие педагогов и родителей необходимо для повышения информированности самих педагогов об особенностях и условиях семейного воспитания, что сильно отражается на развитии личности детей, на их эмоциональном состоянии.

3. Создание необходимых материально-технических условий для обучения всех детей. Отсутствие необходимого оборудования для детей с ОВЗ в учебных заведениях является одним из главных препятствий для обучения всех детей. К примеру, для слабовидящих детей важно предусмотреть наличие тактильной дорожки при входе в образовательную организацию, таблички с названием кабинетов по системе Брайля, доступное освещение классных кабинетов, дополнительное освещение парт. Для слабослышащих учащихся необходимы наглядные и дидактические материалы, специальное табло, дублирующее звуковую информацию визуальным сопровождением и др.

Это были представлены несколько путей для преодоления эксклюзии в образовании. Помимо данных направлений, необходимо повышать инклюзивную культуру самих

педагогов, развивать гуманное отношение учащихся друг к другу, поддерживать взаимодействие образовательных организаций с общественными институтами.

Итак, несмотря на определенное сходство в произношении двух терминов – инклюзия и эксклюзия, они имеют совершенно противоположный смысл. Если рассматривать процесс инклюзивного образования, то можно увидеть в нем как инклюзию, так и эксклюзию. Покажем это сравнение в табличной форме.

Примеры образовательной эксклюзии и инклюзии

№ п/п	Примеры	Интерпретация	Инклюзия Эксклюзия
1	Дети с радостью общаются друг с другом, помогают и поддерживают в сложных ситуациях. Среди нормотипичных детей имеются и особые дети.	В данной ситуации видим правильную позицию группы по отношению к «особым» детям.	Инклюзия
2	Большинство детей нормально, на равных общаются с «особыми» детьми, но в группе есть 2 человека, которые с неприязнью относятся к детям с инвалидностью.	В данной ситуации рано говорить о включении всех детей в процесс нормального общения с «особыми» детьми	Эксклюзия
3	В группе учащихся есть девочка из приемной семьи, которая переживает сильный стресс в связи с неблагополучной обстановкой в семье и плохим отношением приемных родителей к ней. В результате, в школе ребенок ведет себя не всегда адекватно, убегает с занятий, не может наладить общение со сверстниками. Педагоги, не разобравшись в ситуации, используют словесное осуждение, моральное порицание, исключают ее с занятий, творческих мероприятий.	Педагоги не пытаются разобраться в причинах ее не всегда адекватного поведения, а лишь наказывают словесно и исключают ее из и так непростого общения со сверстниками и совместной с ними деятельности. Следовательно, эта ситуация имеет характерные черты социальной и образовательной эксклюзии.	Эксклюзия
4	В студенческой группе учатся 2 студента из Узбекистана, которые слабо владеют русским языком, и, соответственно, испытывают сложности в общении со сверстниками и преподавателями. Эти студенты имеют также сложности в понимании учебного материала и в выполнении заданий. Педагоги, понимая языковые сложности студентов, при необходимости могут дополнительно объяснить им задание. Они также учитывают уровень знаний по русскому языку при оценке уже выполненных заданий. Для таких студентов проводятся дополнительные занятия по русскому языку. Сверстники не отказывают в помощи этим студентам: могут разъяснить им материал, помочь в чем-либо, не ограничиваются от общения с ними, а наоборот привлекают их с совместной деятельности (учебной и творческой).	В этой ситуации педагоги и студенты понимают языковые трудности двух учащихся из Узбекистана. Они стараются поддержать их, помочь им, включить в образовательный процесс и внеучебную деятельность.	Инклюзия

Итак, на данных примерах видно, что существуют разные факторы, влияющие на возникновение эксклюзии в образовании. Дети могут оказаться «исключенными» из-за непонимания педагогами всей глубины происходящего с ребенком, из-за отчуждения другими учащимися, и, к сожалению, по воле самого ученика. В связи с этим большую роль играет грамотная работа педагогов с самими учащимися, с его родителями, со сверстниками. И, безусловно, важна поддержка особенных учащихся со стороны семейного окружения и сверстников. Такая работа может устранить те факторы, которые изначально привели к эксклюзии.

Литература

1. Ахметова Д.З. Готов ли современный педагог к реализации идей инклюзивной педагогики // Педагогическое образование и наука. 2013. № 2. С. 90-94.
2. Макеева И.А. Социальная эксклюзия и инклюзия в контексте образования: сущность и подходы // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2020. № 198. С. 45-55. <https://doi.org/10.33910/1992-6464-2020-198-45-55>
3. Петров В.Н., Кантемирова И.Б. Феномен социальной эксклюзии/инклюзии в аспекте образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья // Вестник АГУ. 2019. № 2(239). С. 129-137.
4. Duffy K. Social Exclusion and Human Dignity in Europe: Background report for the proposed initiative by the Council of Europe. Council of Europe. 1995.
5. Escudero J.M. “Fracaso escolar, exclusión educativa: ¿De qué se excluye y cómo?” // Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado. 2005. Vol. 9. №1.
6. Hascher T., Hadjar A. School alienation – Theoretical approaches and educational research Inclusive Education // Educational Research. 2018. Vol. 60. №6.
7. Tarabini A., Jacovkis J., Montes A. Factors in educational exclusion: including the voice of the youth // Journal of Youth Studies. 2017. Vol. 21. №6. P. 836-851. <https://doi.org/10.1080/13676261.2017.1420765>

© Ахметова Д.З., Сучков М.А., 2021